

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзиров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTIREOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадимова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАРО АЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

УДК: 616.833-004.1-085.214.24

Саидвалиев Фаррух Саидакрамович

Пулатова Дилёра Рустамовна

Хамидов Абдулахад Абдисаттарович

Ташкентский государственный медицинский университет

СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17091011>**АННОТАЦИЯ**

Обследованы 150 больных с болезнью Паркинсона. Всем пациентам проведено комплексное клинико-неврологическое и нейропсихологическое обследование с определением уровней серотонина и дофамина в плазме крови. У большинства пациентов отмечено снижение уровня серотонина, тогда как уровень дофамина оставался в пределах нормы или был повышен. Снижение серотонина ассоциировалось с выраженностью немоторных симптомов — депрессии, тревожности и когнитивных нарушений.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, серотонин, дофамин, плазма крови, немоторные симптомы, когнитивные нарушения.

Farrukh Saidakramovich Saidvaliev

Dilyora Rustamovna Pulatova

Xamidov Abdulaxad Abdisattarovich

Tashkent State Medical University

SEROTONERGIC MECHANISMS IN THE DEVELOPMENT OF LEVODOPA-INDUCED MOTOR AND NON-MOTOR DISORDERS IN PARKINSON'S DISEASE**ANNOTATION**

150 patients were examined with Parkinson's disease. All participants underwent a comprehensive clinical, neurological, and neuropsychological evaluation, including measurement of serotonin and dopamine levels in blood plasma. Most patients showed a reduced level of serotonin, while dopamine levels remained within normal limits or were elevated. Lower serotonin levels were associated with more pronounced non-motor symptoms, particularly depression, anxiety, and cognitive impairment.

Keywords: Parkinson's disease, serotonin, dopamine, blood plasma, non-motor symptoms, cognitive impairment.

Саидвалиев Фаррух Саидакрамович

Пулатова Дилёра Рустамовна

Хамидов Абдулахад Абдисаттарович

Тошкент давлат тиббиёт университети

ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИЯЛАНГАН МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШИДА СЕРОТОНЕРГИК МЕХАНИЗМЛАРИНИНГ ЎРНИ**АННОТАЦИЯ**

Паркинсон касаллиги ташхиси қўйилган 150 нафар бемор текширувдан ўтказилди. Барча беморларга клиник-неврологик ва нейропсихологик текширувлар ўтказилди, шу жумладан, қон плазмасида серотонин ва дофамин даражалари аниқланди. Кўпчилик беморларда серотонин даражасининг пасайгани кузатилди, дофамин даражаси эса меъёрда бўлган ёки кўтарилган ҳолатда қайд этилди. Серотониннинг пасайиши депрессия, хавотир ва когнитив бузилишлар каби номотор белгиларнинг яққол намоён бўлиши билан боғлиқ экани аниқланди.

Калит сўзлар: Паркинсон касаллиги, серотонин, дофамин, қон плазмаси, номотор симптомлар, когнитив бузилишлар.

Актуальность. Болезнь Паркинсона (БП) представляет собой прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, характеризующееся не только классическими моторными симптомами, связанными с дофаминергическим дефицитом, но и широким спектром немоторных нарушений. В последние годы растёт понимание того, что серотонинергическая система, наряду с дофаминергической, играет ключевую роль в патогенезе как моторных, так и немоторных симптомов заболевания.

Особый интерес представляют леводопа-индуцированные дискинезии (ЛИД) — осложнение длительной дофаминергической терапии, существенно ограничивающее эффективность лечения и ухудшающее качество жизни пациентов. Современные данные свидетельствуют о том, что серотонинергические нейроны могут участвовать в патогенезе ЛИД за счёт нефизиологического захвата леводопы и неселективного высвобождения дофамина. Данный

механизм приводит к нерегулярной стимуляции дофаминовых рецепторов, способствуя развитию дискинезий.

Серотонинергическая дисфункция также тесно связана с немоторными проявлениями БП, включая депрессию, тревожные расстройства, нарушения сна и когнитивный дефицит. Несмотря на высокую распространённость и клиническую значимость данных симптомов, они нередко остаются вне фокуса диагностики и не получают адекватной терапии. Определение уровней серотонина и дофамина в плазме крови как возможных биомаркеров представляет особую научную ценность, особенно в контексте стратификации пациентов и уточнения патогенетических подтипов заболевания.

Таким образом, комплексное изучение серотонинергических механизмов, вовлечённых в развитие леводопа-индуцированных моторных и немоторных нарушений при болезни Паркинсона, является актуальным и перспективным направлением клинико-нейрохимических исследований. Оно имеет потенциал для уточнения патогенеза, ранней диагностики и индивидуализации подходов к ведению пациентов с БП.

Цель исследования. Оценить связь уровней серотонина и дофамина в плазме крови с выраженностью леводопа-индуцированных моторных и немоторных расстройств у пациентов с болезнью Паркинсона.

Материалы и методы. Оценка моторных и немоторных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона проводилась с использованием стандартизированных клинико-неврологических и нейропсихологических шкал. Для оценки моторных расстройств применялась шкала UPDRS (Unified Parkinson’s Disease Rating Scale). Для диагностики когнитивных и аффективных нарушений использовались шкала MMSE (Mini-Mental State Examination), шкала депрессии Гериатрическая (GDS), шкала тревожности и депрессии HADS, а также тесты на речевую активность и рисование часов.

Уровни серотонина и дофамина в плазме крови определялись методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с электрохимическим детектированием. Забор венозной крови осуществлялся в утренние часы натощак, с последующим центрифугированием и подготовкой проб для анализа. Определение концентраций нейромедиаторов проводилось в лаборатории Ташкентской медицинской академии.

Исследование проводилось на базе кафедры неврологии и медицинской психологии Ташкентской медицинской академии. В

основной группе были обследованы 150 пациентов с болезнью Паркинсона в возрасте от 45 до 75 лет (средний возраст – $62,4 \pm 6,7$ лет), находящихся на амбулаторном или стационарном лечении. Контрольную группу составили 150 здоровых добровольцев, сопоставимых по полу и возрасту, не имеющих неврологической патологии и не принимающих препараты, влияющие на уровень моноаминов. Всем участникам проводилось комплексное клинико-инструментальное и биохимическое обследование с последующим сравнительным анализом данных.

Результаты и обсуждение. Наиболее часто пациенты с болезнью Паркинсона предъявляли жалобы на мышечную ригидность, тремор, замедленность движений, а также на немоторные симптомы: снижение памяти, тревожность, эмоциональную лабильность, бессонницу и выраженную утомляемость. У большинства пациентов отмечались когнитивные нарушения различной степени тяжести, депрессивные расстройства и нарушения сна. У 38% пациентов регистрировались признаки леводопа-индуцированных дискинезий (ЛИД). Биохимический анализ плазмы крови показал, что у пациентов с БП уровень серотонина был достоверно снижен по сравнению с контрольной группой ($p < 0,01$), в то время как уровень дофамина у большей части пациентов оставался в пределах нормы или демонстрировал тенденцию к повышению, особенно у лиц, получающих леводопу более трёх лет. Установлена статистически значимая обратная корреляция между уровнем серотонина и выраженностью депрессии ($r = -0,78$), тревожности ($r = -0,72$), а также когнитивного дефицита ($r = -0,61$). Между уровнем дофамина и моторной симптоматикой достоверных корреляций не выявлено ($r = 0,24$, $p > 0,05$), однако у пациентов с ЛИД наблюдалась тенденция к повышенному уровню дофамина при снижении серотонина.

В тесте MMSE средний балл в основной группе составил $22,1 \pm 3,4$ балла, что указывает на умеренное когнитивное снижение. При этом пациенты с наиболее низким уровнем серотонина демонстрировали баллы ниже 20. В тестах на речевую активность у таких пациентов отмечалось снижение числа фонетически опосредуемых ассоциаций (в среднем 9), тогда как семантические ассоциации сохранялись частично (среднее значение — 12). Это соответствует профилю подкоркового типа когнитивного дефицита, характерного для БП.

Таб. 1. Средние баллы шкал в исследуемых группах

Группа	MMSE (баллы)	UPDRS (баллы)	GDS (оценка)	HADS (оценка)	Речевая активность (фон./сем. ассоциации)	Серотонин (нг/мл)	Дофамин (нг/мл)	Комментарий
Основная группа (БП)	$22,1 \pm 3,4$	$42,7 \pm 8,9$	Повышенная тревожность/депрессия (GDS > 5)	HADS-A/D ≈ 8–11	9 / 12	$82,6 \pm 11,3$	$97,2 \pm 10,9$	Умеренное когнитивное снижение, выраженные моторные симптомы, подкорковый тип дефицита
Контрольная группа	$28,5 \pm 1,3$	—	Норма (GDS < 5)	HADS-A/D < 7	— / —	$126,4 \pm 14,7$	$89,5 \pm 12,1$	Когнитивные и моторные симптомы отсутствуют

Примечание: UPDRS и речевая активность не применялась в контрольной группе в связи с отсутствием паркинсонических симптомов.

В контрольной группе уровень серотонина и дофамина находился в пределах возрастной нормы, когнитивных и моторных нарушений не наблюдалось. Средний балл по MMSE составлял $28,5 \pm 1,3$. Различия между основной и контрольной группами по

всем основным показателям были статистически достоверны ($p < 0,01$). Моторные симптомы оценивались с использованием шкалы UPDRS. У большинства пациентов наблюдались типичные проявления болезни Паркинсона — ригидность, гипокинезия,

постуральная неустойчивость. Средний суммарный балл по UPDRS составил $42,7 \pm 8,9$. При этом достоверной корреляции между уровнем дофамина и тяжестью моторных симптомов по шкале UPDRS не выявлено ($r = 0,24$, $p > 0,05$), в то время как у пациентов с выраженными ЛИД уровень дофамина был выше среднего, а серотонин — существенно ниже. Полученные результаты подтверждают, что снижение уровня серотонина в плазме крови тесно связано с выраженностью немоторных симптомов, тогда как уровень дофамина, несмотря на свою значимость в патогенезе БП, не является единственным

биомаркером тяжести состояния. Особенно интересным является выявленный биохимический дисбаланс у пациентов с ЛИД — сочетание повышенного уровня дофамина на фоне выраженного дефицита серотонина, что подтверждает гипотезу о патофизиологической роли серотонинергических нейронов в механизме развития дискинезий.

Таким образом, сочетанная оценка серотонина и дофамина в плазме крови представляет собой перспективный подход к стратификации пациентов с болезнью Паркинсона по типу клинических проявлений и глубине немоторных нарушений.

Рис.2 Уровень серотонина и дофамина в исследуемых группах

Таким образом, снижение уровня серотонина у пациентов с болезнью Паркинсона сопровождалось усилением немоторных симптомов, в то время как дофаминовый уровень оставался относительно стабильным. Полученные результаты подтверждают

наличие серотонинергической дисфункции, участвующей в формировании клинической картины заболевания, особенно в аспекте когнитивного и аффективного дефицита.

Литература

1. Рахимбаева Г. С., Насруллаев Б. Б., Юнусова М. Р. Сравнительная характеристика немоторных проявлений болезни Паркинсона и сосудистого паркинсонизма // *Журнал Неврологии и Нейрохирургических исследований*. – 2021. – Спец. выпуск. – С. 88–90.
2. Politis M., Loane C. Serotonergic dysfunction in Parkinson's disease and its relevance to disability // *ScientificWorldJournal*. – 2011. – Vol. 11. – P. 1726–1734.
3. Carta M., Carlsson T., Kirik D., Björklund A. Dopamine released from 5-HT terminals is the cause of L-DOPA-induced dyskinesia in parkinsonian rats // *Brain*. – 2007. – Vol. 130. – P. 1819–1833.
4. Huot P., Fox S. H., Brotchie J. M. The serotonergic system in Parkinson's disease // *Progress in Neurobiology*. – 2011. – Vol. 95(2). – P. 163–212.
5. Politis M. Neuroimaging in Parkinson's disease: Understanding the role of serotonin // *Movement Disorders*. – 2015. – Vol. 30(7). – P. 867–871.
6. Pavese N., Evans A. H., Tai Y. F., et al. Clinical correlates of levodopa-induced dyskinesias in Parkinson's disease: a combined PET study // *Brain*. – 2006. – Vol. 129(3). – P. 661–668.
7. Aarsland D., Marsh L., Schrag A. Neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease // *Movement Disorders*. – 2009. – Vol. 24(15). – P. 2175–2186.
8. Bédard M. A., Parent A., Saint-Hilaire M., Strazielle C. Serotonin and motor control in Parkinson's disease: a review of the evidence // *Revue Neurologique (Paris)*. – 2011. – Vol. 167(11). – P. 880–886.
9. Politis M., Loane C. Serotonergic dysfunction in Parkinson's disease and its relevance to disability // *ScientificWorldJournal*. – 2011. – Vol. 11. – P. 1726–1734.
10. Carta M., Carlsson T., Kirik D., Björklund A. Dopamine released from 5-HT terminals is the cause of L-DOPA-induced dyskinesia in parkinsonian rats // *Brain*. – 2007. – Vol. 130. – P. 1819–1833.
11. Huot P., Fox S. H., Brotchie J. M. The serotonergic system in Parkinson's disease // *Progress in Neurobiology*. – 2011. – Vol. 95(2). – P. 163–212.
12. Politis M. Neuroimaging in Parkinson's disease: Understanding the role of serotonin // *Movement Disorders*. – 2015. – Vol. 30(7). – P. 867–871.
13. Khaydarova D.K., Mansurova N.A. Analysis of Motor Complications in Parkinson's Disease Phenotypes. *Journal of Advances in Medicine and Medical Research*. 25(5): 1-7, 2018;
14. Aarsland D., Marsh L., Schrag A. Neuropsychiatric symptoms in Parkinson's disease // *Movement Disorders*. – 2009. – Vol. 24(15). – P. 2175–2186.
15. Bédard M. A., Parent A., Saint-Hilaire M., Strazielle C. Serotonin and motor control in Parkinson's disease: a review of the evidence // *Revue Neurologique (Paris)*. – 2011. – Vol. 167(11). – P. 880–886.

16. Rylander D., Parent M., O'Sullivan S. S., et al. Serotonergic neurons mediate dyskinesia side effects of Parkinson's medications // *Journal of Clinical Investigation*. – 2010. – Vol. 120(7). – P. 2347–2355.
17. Loane C., Politis M. Buspirone: A new player in the treatment of Parkinson's disease dyskinesia? // *Movement Disorders Clinical Practice*. – 2012. – Vol. 29(1). – P. 17–23.
18. Pifl C., Rajput A., Reither H., Blesa J., Cavada C., Obeso J. A. Is Parkinson's disease a vesicular dopamine storage disorder? // *Movement Disorders*. – 2014. – Vol. 29(7). – P. 904–911.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000